

A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR NO COMÉRCIO ELETRÔNICO

CONSUMER PROTECTION IN E-COMMERCE

Francisco Daniel do Nascimento Gomes¹

José Alexandre de Sousa Júnior²

RESUMO: O presente trabalho tem como tema “A proteção do consumidor no comércio eletrônico”, A pesquisa visa responder a perguntas fundamentais, tais como: Quais são os principais desafios enfrentados na proteção do consumidor no comércio eletrônico. O objetivo do trabalho consiste em examinar os obstáculos e vislumbrar as possibilidades no que tange à proteção do consumidor no âmbito do comércio eletrônico. Tem como objetivos específicos analisar os fundamentos jurídicos de consumidor e fornecedor, investigar a aplicabilidade do código de defesa do consumidor frente ao e-commerce. No que concerne à metodologia adotada neste estudo, as hipóteses foram investigadas mediante a realização de pesquisa bibliográfica. Esse processo envolveu a coleta de dados e a utilização de referências teóricas provenientes de jurisprudência, literatura especializada, artigos científicos e monografias. Quanto à abordagem, a pesquisa seguiu uma vertente qualitativa, caracterizada pela análise crítica do fenômeno social em estudo. Em suma, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor frente ao e-commerce é um tema em constante evolução, que requer uma abordagem cuidadosa e adaptável para garantir a proteção dos consumidores nesse cenário dinâmico.

Palavras-Chave: Proteção do consumidor; Comércio eletrônico; Código de Defesa do Consumidor; Compras online; Golpes virtuais.

ABSTRACT The theme of this work is “Consumer protection in electronic commerce”. The research aims to answer fundamental questions, such as: What are the main challenges faced in consumer protection in electronic commerce. The objective of the work is to examine the obstacles and envision possibilities with regard to consumer protection in the context of electronic commerce. Its specific objectives are to analyze the legal foundations of consumers and suppliers, and to investigate the applicability of the consumer protection code in relation to e-commerce. Regarding the methodology adopted in this study, the hypotheses were investigated by carrying out bibliographical research. This process involved data collection and the use of theoretical references from jurisprudence, specialized literature, scientific articles and monographs. Regarding the approach, the research followed a qualitative aspect, characterized by the critical analysis of the social phenomenon under study. In short, the applicability of the Consumer Protection Code to e-commerce is a constantly evolving topic, which requires a careful and adaptable approach to ensure consumer protection in this dynamic scenario.

Keywords: Consumer protection; E-commerce; Consumer Protection Code; Online shopping; Virtual scams.

¹ Bacharel do Curso de Direito, Unigrande, Fortaleza-Ce . E-mail: danielalipioevartista@gmail.com

² Mestre em Planejamento e Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará - UECE , Especialista em Processo Civil pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR Orientador do Curso de Direito,Unigrande, Fortaleza-Ce . Email: josealexandre@unigrande.edu.br.

1 INTRODUÇÃO

O comércio eletrônico, amplamente adotado e em crescimento contínuo, apresenta desafios consideráveis na proteção do consumidor. Este trabalho aborda a relevância do tema, considerando seu caráter atual e sua contribuição para a conscientização dos consumidores sobre seus direitos no ambiente virtual. Durante a pandemia da Covid-19, o e-commerce se mostrou uma alternativa essencial, proporcionando comodidade e segurança às transações.

A escolha do tema pela ótica pessoal é a afinidade intelectual do pesquisador com o direito do consumidor no Brasil uma grande conquista para a sociedade brasileira para a garantia das relações consumeristas pautadas no mais alto nível dos paradigmas constitucionais.

O objetivo do trabalho é analisar os desafios e perspectivas da proteção do consumidor no comércio eletrônico, buscando compreender as principais questões relacionadas à segurança das transações, efetividade dos mecanismos de resolução de conflitos, responsabilidade dos fornecedores, proteção de dados pessoais e direito de arrependimento, a fim de propor soluções para aprimorar a proteção dos consumidores nesse contexto. Tem como objetivos específicos analisar os fundamentos jurídicos de consumidor e fornecedor, investigar a aplicabilidade do código de defesa do consumidor frente ao e-commerce.

O aumento das compras online, no entanto, trouxe à tona preocupações relacionadas à segurança dos dados pessoais dos consumidores, evidenciando a necessidade de discutir as normas que regulamentam o e-commerce e sua eficácia na proteção dos direitos dos consumidores. Este estudo examina o crescimento exponencial do comércio eletrônico no Brasil, enfatizando a importância da legislação vigente, como o Decreto nº 7.962/2013 e o Código de Defesa do Consumidor, para garantir a segurança e a confiança nas transações online.

Os desafios enfrentados na proteção do consumidor no comércio eletrônico são abordados, considerando questões como a segurança das transações, a veracidade das informações sobre produtos, a resolução de conflitos e a responsabilidade dos fornecedores. A pesquisa visa responder a perguntas fundamentais, tais como: Quais são os principais desafios enfrentados na proteção do consumidor no comércio eletrônico? Como garantir a segurança das transações online e proteger os consumidores de fraudes e golpes? Qual é a responsabilidade dos fornecedores no comércio eletrônico e como eles podem ser responsabilizados por danos aos consumidores? Acredita-se que este estudo contribuirá para uma compreensão mais profunda da importância da proteção do consumidor no comércio eletrônico e promoverá o

desenvolvimento de estratégias eficazes para lidar com os desafios e as perspectivas nesse campo.

No que concerne à metodologia adotada neste estudo, as hipóteses foram investigadas mediante a realização de pesquisa bibliográfica. Esse processo envolveu a coleta de dados e a utilização de referências teóricas provenientes de jurisprudência, literatura especializada, artigos científicos e monografias. Quanto à abordagem, a pesquisa seguiu uma vertente qualitativa, caracterizada pela análise crítica do fenômeno social em estudo. No tocante aos objetivos delineados, a pesquisa foi classificada como exploratória, uma vez que buscou aprofundar a compreensão do tema em questão e identificar possíveis conexões.

Para facilitar a compreensão do tema abordado, a estrutura deste trabalho está organizada em três capítulos distintos: No capítulo 1 explorará os fundamentos jurídicos que regem as relações entre consumidores e fornecedores, com foco nos aspectos essenciais da proteção ao consumidor. Examinará as definições de produtos e serviços estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e analisar os princípios que orientam a legislação consumerista. Ao fazer isso, busca-se aprofundar nosso entendimento sobre as bases legais que sustentam os direitos e deveres das partes envolvidas nesses relacionamentos, promovendo uma visão mais clara e abrangente das questões relacionadas ao consumidor e ao fornecedor.

Já o capítulo 2 traz à baila a relação entre o comércio eletrônico e a proteção ao consumidor, examinando as vantagens e desvantagens dessa modalidade de comércio para os consumidores. Além disso, abordará práticas abusivas e violações comuns que os consumidores podem enfrentar no ambiente virtual. Para oferecer uma visão completa, também analisaremos os instrumentos legais disponíveis para proteger os direitos dos consumidores no comércio eletrônico.

No capítulo 3, será apresentado os desafios enfrentados na proteção ao consumidor no comércio eletrônico. Abordaremos questões relacionadas a fraudes e golpes virtuais, políticas de privacidade e proteção de dados, problemas logísticos e direito de arrependimento, bem como as dificuldades de fiscalização e aplicação da legislação.

2 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR

Neste tópico, será explorado os fundamentos jurídicos das relações entre consumidores e fornecedores, incluindo leis e regulamentos de proteção ao consumidor, obrigações dos fornecedores e a importância da conformidade legal na promoção de práticas comerciais justas.

O estudo busca compreender como esses fundamentos são aplicados na prática e quais são as consequências jurídicas para ambas as partes envolvidas.

Inicialmente faz-se necessário mencionar que as relações com consumidores e fornecedores são parte integrante de nossas vidas diárias. Como consumidores, confiamos nos fornecedores para nos fornecerem bens e serviços que atendam às nossas necessidades e expectativas. No entanto, de acordo com Cavalieri (2019), esse relacionamento nem sempre é tranquilo e podem surgir conflitos por diversos motivos, como defeitos de produtos, propaganda enganosa e práticas comerciais desleais. Para resolver estas questões, foram criadas proteções legais para resguardar os direitos e interesses dos consumidores e dos fornecedores.

Ao ponderar sobre a incorporação do aspecto econômico na definição de “Consumidor”, fica claro que o legislador levou em consideração a finalidade atribuída ao produto ou serviço pelo adquirente ou contratante. Dessa forma, o Código de Defesa do Consumidor pode ser interpretado como uma inovação nas relações de consumo, o que lhe confere aplicabilidade em diversos ramos do direito. Como aponta Cavalieri (2019), o artigo 2º do CDC sugere que o consumidor pode ser, em teoria, a parte vulnerável na relação de consumo. Além disso, o fornecedor é um termo amplo que inclui todos aqueles envolvidos nas atividades de produção, montagem, importação e comercialização de produtos.

Uma interpretação do caput do artigo terceiro do Código Do Consumidor, observa-se o rol extenso de pessoas que podem ser enumeradas como fornecedoras de produtos e serviços. O cenário é claro e evidente, além dos demais entes desprovidos de personalidade, refere-se a todas as pessoas capazes, físicas ou jurídicas. Corroborando com o artigo 3º da Lei 8.078 de 1990:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços (Brasil, 1990, on-line).

Então, como o Código de Defesa do Consumidor define “consumidor”? Ao analisar o artigo 2º do referido código, é possível identificar quem é considerado consumidor na relação de consumo. O termo refere-se a qualquer pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final. Pertinente as lições de Silva (2020), essa definição é aplicável tanto a indivíduos quanto a entidades coletivas. Embora haja debate sobre se uma pessoa jurídica pode ser considerada a parte mais fraca na relação, é crucial diferenciar entre hipossuficiência e vulnerabilidade, pois a última não está necessariamente relacionada à robustez econômica da empresa.

Consumidor, em síntese, é aquele que põe fim a um processo econômico, que última a atividade econômica, ou seja, que retira o bem ou o serviço de circulação do mercado para consumi-lo, suprimindo uma necessidade ou satisfação própria (Cavaliere Filho, 2019, p. 86).

A expressão "destinatário final" gerou diversas interpretações, uma das quais é a "Teoria Finalista". Esta teoria sugere que o destinatário final deve ser o término factual e econômico da cadeia de consumo. Conforme apontado por Tartuce (2021), o destinatário de fato é visto como o consumidor final, ao passo que o destinatário econômico não revende o produto, mesmo que seja para fins profissionais. Isso ocorre porque qualquer tentativa de reutilizar o bem para produção interromperia o ciclo de consumo.

As legislações e normativas de proteção ao consumidor são criadas com o objetivo de resguardar os consumidores contra práticas comerciais desleais e fraudulentas. Conforme Silva (2020) aponta, tais leis atribuem aos consumidores diversos direitos e obrigações, como o direito de obter informações corretas sobre produtos e serviços, o direito à privacidade e o direito de buscar reparação legal para queixas. Em suma, apesar dos esforços para equilibrar a relação entre consumidor e fornecedor, ainda existem desafios e limitações práticas que precisam ser superados para garantir relações de mercado mais justas e equilibradas.

2.1 Teorias adotados no Código do Consumidor

A proteção ao consumidor é um tema de grande relevância e impacto na sociedade moderna, dada a complexidade das relações de consumo na atualidade. Em 11 de março de 1991, entrou em vigor no Brasil a Lei 8.078/90, mais conhecida como Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que representou um marco na legislação brasileira no que tange à regulamentação das relações entre consumidores e fornecedores.

O Código de Defesa do Consumidor trouxe uma série de inovações e instrumentos voltados para a proteção dos direitos do consumidor, estabelecendo princípios e normas que visam garantir uma relação de consumo mais justa e equilibrada. Corroborando com Tartuce (2019), esta lei é realmente considerada o divisor de águas no que se refere ao equilíbrio das relações consumeristas, nesse contexto a relação jurídica entre consumidor e fornecedor ganhou um instrumento que proporcionou a viabilidade de igualdade de condições na manutenção desse equilíbrio, tanto no plano material quanto no plano processual.

O Código utilizou o caráter econômico para a conceituação de consumidor, na medida em que leva em consideração o fato de a pessoa adquirir os produtos para utilização pessoal, e, não comercial. Neste sentido, consumidor é quem age com vistas ao atendimento de uma necessidade própria e não para o desenvolvimento de outra atividade negocial (Theodoro, 2017, p. 24).

Segundo a teoria maximalista, o CDC é aplicado não apenas para a proteção do consumidor, mas também como uma medida de segurança para o mercado, incluindo os fornecedores. Conforme Almeida (2020) destaca, a teoria finalista, em contrapartida, é uma interpretação consolidada que reconhece as empresas que adquirem produtos fora de seu campo de especialização para propósitos produtivos. Essas empresas são vistas como destinatárias finais e são suscetíveis a quaisquer falhas na cadeia de fornecimento.

Segundo Tartuce (2021), sobre a Teoria Maximalista: esta teoria considera o destinatário final como o consumidor que retira o produto ou serviço do mercado, independentemente do uso que será dado a ele, seja para consumo próprio ou para obter algum ganho econômico. Teoria Finalista: nesta teoria, a finalidade econômica da aquisição do produto ou serviço é de grande importância, pois seria uma espécie de justificativa para satisfazer uma necessidade pessoal. É a teoria adotada pelo CDC de 1990.

Em análise a Teoria Finalista “Mitigada/Atenuada”, pode-se compreender que esta teoria se concentra na vulnerabilidade do consumidor, mesmo que ele não seja o destinatário final na relação de consumo. Segundo Nunes (2018), após definir quem será o destinatário final na relação de consumo, é essencial abordar as categorias de consumidores delineadas na lei de defesa do consumidor. Após a análise dos conceitos de Consumidor e Fornecedor, fica evidente a relevância de cada uma das categorias mencionadas para garantir a proteção tanto do indivíduo quanto da coletividade nas relações de consumo.

Como consumidor, um dos direitos básicos a que temos direito é o direito de receber informações adequadas e claras. Esta informação é crucial para nos permitir tomar decisões informadas sobre os produtos e serviços que usamos. Na opinião abalizada de Martins (2020), as informações apresentadas ao consumidor devem ser amplas e inclusivas em seu significado e abrangência, estendendo-se além dos termos contratuais para abranger vários cenários em que o consumidor demonstra curiosidade em relação a um produto ou serviço.

É direito do consumidor ser informado sobre quaisquer riscos associados a produtos ou serviços. Quanto ao Direito a informação está assegurado no art. 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal, que diz:

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (CRFB, 1988).

Vale ressaltar que fornece as informações de forma transparente, abrangente e sem lacunas é fundamental. Isso permite que o consumidor tome livremente sua própria decisão

sobre investir em um produto ou serviço. Uma divulgação imprecisa ou incompleta nega o direito do consumidor e viola seu direito. Portanto, afirma-se que a informação é um direito e uma responsabilidade na relação consumidor-fornecedor. Ademais, o Código do Consumidor reforça a importância da informação no seu art. 31:

A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores (Brasil, 1990).

Segundo Sousa (2021), o direito de receber conhecimento sobre os perigos potenciais de produtos e serviços é um direito do consumidor. Decisões informadas feitas por consumidores que reduzem o risco de danos ou lesões podem ser alcançadas quando as empresas fornecem informações suficientes e lúcidas. Informações adequadas também permitem que as empresas detectem problemas de segurança e tomem as medidas necessárias, como o recall de mercadorias perigosas.

2.2 Produtos e serviços no CDC

No mercado de consumo, existem dois tipos principais de ofertas, produtos e serviços. Os produtos são itens físicos que são comprados e vendidos, enquanto os serviços são ações ou tarefas não físicas executadas para os consumidores. Compreender a diferença entre produtos e serviços é crucial para que as empresas comercializem e vendam suas ofertas de maneira eficaz.

Inicialmente, vale mencionar que a crescente indústria de tecnologia da informação é frequentemente usada para atrair consumidores para a compra de produtos ou serviços. No entanto, a transparência é fundamental, conforme disposto nos artigos 4º e 6º, III, da Lei 8.078 de 1990. As especificidades do produto, incluindo quantidade, características, composição, qualidade, impostos, preço e possíveis riscos, devem ser claramente apresentadas ao consumidor. Além disso, os impostos e seus valores devem ser incluídos na fatura para transparência. O não cumprimento dessas normas não só viola a lei, mas também desrespeita o consumidor.

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista (Brasil, 1990).

Produtos são itens físicos que são comprados e vendidos no consumidor mercado, isso pode variar de necessidades básicas, como alimentos e roupas, a itens de luxo, como eletrônicos

e móveis de última geração. Na opinião abalizada de Silva (2020), os produtos podem ser tangíveis, como um carro ou um livro, ou intangíveis, como um programa de software ou um serviço de streaming. Exemplos de produtos incluem roupas, eletrônicos, veículos e móveis. As empresas que vendem produtos precisam considerar fatores como preço, qualidade e recursos ao comercializar suas ofertas.

Serviços são ações ou tarefas não físicas executadas para os consumidores, estes podem ser profissionais, pessoais ou baseados em entretenimento. Exemplos de serviços incluem assistência médica, planejamento financeiro, transporte e entretenimento. Segundo Silva (2020), ao contrário dos produtos, os serviços não são tangíveis, o que pode tornar mais desafiador para as empresas comercializá-los e precificá-los. No entanto, as empresas que fornecem serviços podem se concentrar em fatores como experiência, confiabilidade e satisfação do cliente para se diferenciar dos concorrentes.

2.3 Princípios norteadores do CDC

Inicialmente, vale mencionar que os princípios da Constituição Federal de 1988, guardam correlação direta com as garantias fundamentais, sendo fundamental sua correta interpretação para sua aplicação prática. No direito do consumidor, esses princípios são de suma importância, constituindo base essencial para sua aplicação.

O ordenamento jurídico é impactado pela Lei 8.078 de 1990, que traz um conjunto de normas e sanções aplicáveis aos contratos de consumo. Esta lei principiológica é construída sobre os princípios e garantias fundamentais estabelecidos em 1988, e é caracterizada por cláusulas inalteráveis.

O princípio da isonomia (art. 5º, I, CF) abrange a dignidade, a honra, a intimidade, a imagem e a indenização por danos materiais e morais. Este princípio está intimamente ligado à dignidade humana. O artigo 37, CF, caput, consagra o direito a serviços públicos eficientes, imparciais, morais e transparentes, especialmente para bens essenciais. Nesse contexto, Tartuce (2018), dispõe que o Código de Defesa do Consumidor, efetivamente operacionaliza essas garantias e princípios, que já estão consagrados na Constituição de 1988. Os princípios das leis de proteção ao consumidor, particularmente o Código de Defesa do Consumidor, desempenham um papel vital na orientação e aplicação dessas leis. A natureza aberta da Lei 8.078 de 1990, permite a aplicação flexível e eficaz de medidas de proteção ao consumidor em casos específicos.

A salvaguarda dos direitos do consumidor é um princípio fundamental que serve de pilar

da ordem pública e do interesse social. Previsto no art. 5º, Inc. XXXII, e no art. 170, inciso V, da Constituição Federal de 1988, é parte integrante da ordem econômica. Sendo assim, como leciona Tartuce (2021), o Código de Defesa do Consumidor deve estar afixado em local de destaque nos estabelecimentos comerciais, de acordo com a Lei 12.291/2010. Esta lei é fundamental para a manutenção da referida ordem pública e do interesse social. Caso alguma cláusula seja considerada abusiva e contrária ao sistema de proteção, é necessária a intervenção do Ministério Público, pois ambas as partes não podem simplesmente retirá-la.

Na opinião abalizada de Nunes (2017), o Princípio da Vulnerabilidade do Consumidor, conforme artigo 4º, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, reconhece a vulnerabilidade do consumidor. A intenção do legislador é retratar o consumidor como vulnerável em todas as situações, haja vista as mazelas sofridas pelo consumidor e as revoluções passadas nas últimas décadas. Portanto, afirmar a frase "consumidor vulnerável" é um pleonismo, pois todos os consumidores são inerentemente vulneráveis.

O Princípio da Hipossuficiência do Consumidor, discutido no artigo 6º, VIII, difere da vulnerabilidade. A hipossuficiência não se limita ao status financeiro, político ou econômico do consumidor. Pertinentes as lições de Almeida (2020), também pode resultar de uma falta de conhecimento sobre um produto, tornando-o impotente. Além disso, muitas vezes os fornecedores detêm informações indispensáveis, impossibilitando que os consumidores demonstrem legalmente os fatos pertinentes. Portanto, a hipossuficiência não é apenas uma questão de pobreza, mas deve ser avaliada caso a caso, considerando as circunstâncias individuais.

Com base no artigo 4º, III, o Princípio da Boa-Fé objetiva está enraizado nos princípios:

harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (Tartuce, 2018, p. 51).

A boa-fé objetiva vai além da noção subjetiva de boa-fé, que se limita às intenções das partes sem efetiva implementação. Segundo Tartuce (2021), a boa-fé objetiva serve a três propósitos: primeiro, fornece uma base para contratos e obrigações existentes. Em segundo lugar, atua como salvaguarda contra práticas abusivas relacionadas a direitos subjetivos. Finalmente, auxilia na interpretação dos termos contratuais.

O princípio da acessibilidade estende-se ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, garantindo que as informações prestadas possam ser facilmente compreendidas pelas pessoas mencionadas no estatuto. Quanto ao princípio da função social do contrato, costumava ser que

os contratos eram executados apenas pelas partes envolvidas, com forte ênfase na vontade individual ("*pacta sunt servanda*") (Tartuce, 2021). No entanto, a evolução da sociedade levou a uma mudança na forma como os contratos são vistos. O princípio da função social prioriza o equilíbrio da relação jurídica ao aderir à ordem pública como princípio implícito.

O Princípio da Reparação Integral dos Danos, previsto no art. 6º, IV, da Lei 8.078/90, impõe a reparação e prevenção dos danos materiais e morais, inclusive os que ferem os direitos da personalidade. Nesse sentido, vale destacar que a Súmula 37 do STJ permite a inclusão de danos morais e materiais em uma única ação sobre a mesma conduta (Tartuce, 2021). Por fim, o princípio da reparação integral dos danos estabelece a obrigação de reparar tanto danos materiais quanto morais, reconhecendo a importância da proteção dos direitos da personalidade do consumidor. Em suma, esses princípios formam a espinha dorsal do CDC, orientando não apenas a interpretação das normas, mas também a sua aplicação prática em casos reais.

3 APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR FRENTE AO E-COMMERCE

O comércio eletrônico, popularmente chamado de e-commerce, emergiu como uma poderosa influência na economia global, promovendo uma revolução na maneira como as pessoas adquirem e comercializam produtos e serviços. Esse fenômeno introduziu maior conveniência e acessibilidade às transações comerciais. No cenário brasileiro, de acordo com Tartuce (2021), o e-commerce tem uma trajetória singular, marcada por um crescimento significativo nos últimos anos. Contudo, como é comum em qualquer grande avanço, o comércio eletrônico também tem enfrentado críticas e desafios.

Após mais de vinte anos de vigência, sentiu-se a necessidade de atualização do Código. Na parte de direito material, fazia-se necessário inserir novos temas, que não existiam nas relações de consumo de 1990. O comércio eletrônico e o superindivíduo do consumidor, o primeiro absolutamente desconhecido à época e o segundo que se tornou problema de magna importância em função da abertura e facilitação do crédito (Grinover, 2019. p. 68).

Embora o comércio eletrônico já exista há algum tempo, sua demanda cresceu significativamente durante a pandemia. Isso permitiu que as empresas continuassem suas operações econômicas e atendeu às necessidades dos consumidores por meio de compras online, com proteção legal assegurada a esse processo (Vilela, 2019). Esse novo hábito de realizar transações online oferece aos consumidores.

Em 1990, quando o Código de Defesa do Consumidor foi instituído, o comércio eletrônico era incipiente ou praticamente inexistente. No entanto, à medida que a utilização da

internet cresceu de forma significativa em 2013, surgiu o Decreto 7.962/2013, que estabelece diretrizes para as transações no comércio eletrônico. Essa iniciativa visa garantir maior segurança aos consumidores que optam por essa modalidade de compra, abordando questões específicas do ambiente virtual que não são contempladas pelo CDC (Código de Defesa do Consumidor).

Nos termos do seu art. 4º, para garantir o atendimento facilitado ao consumidor no comércio eletrônico, o fornecedor deverá apresentar sumário do contrato antes da contratação, com as informações necessárias ao pleno exercício do direito de escolha do consumidor, enfatizadas as cláusulas que limitem direitos (Tartuce, 2021, p. 110).

Além disso, o Decreto 7.962/2013 também estabelece que os fornecedores devem oferecer mecanismos alternativos para os consumidores, como o direito de arrependimento e estorno, o que está de acordo com as disposições do CDC em relação às compras tradicionais (TJDFT, 2023). Portanto, todas as transações de compra e venda realizadas por meios digitais estão sujeitas a uma legislação que assegura a confiabilidade das partes envolvidas e estabelece os procedimentos necessários para a realização segura dessas atividades.

É notório o crescimento contínuo do consumo digital, que se expandiu e disseminou de maneira ainda mais acelerada durante o período da pandemia. A internet, muitas vezes vista como uma espécie de "terra sem lei", onde identificar indivíduos e ações pode ser desafiador, porém não impossível (Gonçalves, 2017). Diante desse cenário, foi necessária uma adaptação na legislação para abranger diversos aspectos, incluindo a prevenção de ilícitos civis e criminais, o uso de imagens e vídeos, a responsabilização criminal e civil pelos danos causados às vítimas, entre outros. O Marco Civil da Internet, por sua vez, estabeleceu diretrizes para a atuação do Poder Público no desenvolvimento da internet no Brasil.

O Marco Civil deveria ser um guia de orientação para todas essas questões e outras mais, que são construídas diuturnamente com o uso das tecnologias de informação e comunicação. Este não pode ser o lugar da resposta fácil, mas um lugar legislativo para a busca do entendimento dessa transição do mundo atual para o virtual (Gonçalves, 2017, p. 6).

Vale ressaltar os artigos 24 e 25, que estabelecem mecanismos de governança multistakeholder, envolvendo governo, empresas, sociedade civil e academia, com o propósito de otimizar a administração, expansão e utilização da Internet no Brasil. Isso inclui a implementação de serviços de governo eletrônico e serviços públicos, com ênfase no uso de tecnologias livres, padrões e formatos. Além disso, os artigos incentivam a divulgação de dados e informações públicas na Internet e, de maneira significativa, promovem a implantação de centros brasileiros dedicados ao armazenamento, gestão e disseminação de dados. Os artigos 26 e 27 também merecem destaque, pois abordam o papel da Internet como uma ferramenta

para o exercício da cidadania e para o fomento do desenvolvimento cultural e tecnológico. Isso inclui a promoção da inclusão digital, a redução das disparidades sociais e o estímulo à produção e circulação de conteúdo de origem nacional (GOVERNO DIGITAL, 2023).

Dessa forma, o Marco Civil da Internet desempenhou um papel fundamental no fortalecimento da proteção do consumidor no ambiente digital, especialmente no que diz respeito à segurança e à privacidade dos dados. Isso foi alcançado por meio da adoção de princípios como a transparência, a adequação do tratamento dos dados à finalidade da coleta, a garantia dos direitos de acesso, correção e exclusão de informações, a proteção dos dados sensíveis e a definição de prazos de retenção. Esses princípios, em conjunto com as normas constitucionais e o Código de Defesa do Consumidor, contribuíram para assegurar os direitos dos consumidores (Gonçalves, 2017).

De acordo com Borges (2018), o comércio eletrônico surge como uma ferramenta que auxilia as empresas a alcançarem um público mais amplo, compreenderem as necessidades de seus clientes de forma mais profunda e agilizar suas operações de venda, resultando em um aumento nas vendas e na satisfação do cliente. Isso é possível por meio de investimentos em tecnologia e da utilização da Internet, tornando-se um diferencial estratégico para impulsionar os lucros das empresas.

Essa ferramenta, a internet, que facilita a troca de informações entre os consumidores, tem alterado a forma como pensam e agem, dando origem a um novo desejo: a conveniência. Isso ocorre porque os consumidores passaram a preferir não sair de casa nem se deslocar até um estabelecimento para fazer compras, adquirir serviços, realizar transações bancárias, pagar contas, entre outras atividades (Tartuce, 2021). O rápido crescimento do comércio eletrônico ao longo dos anos trouxe não apenas vantagens, como a expansão de empresas com baixo capital inicial, mas também desafios. Apesar do avanço tecnológico, ainda existem consumidores que resistem ao sistema e evitam usar a internet para realizar transações comerciais devido à falta de confiança.

Outro fator é o valor do frete que fará parte do preço final da compra, visto que em muitas lojas o custo para envio é bem alto, chegando a ser maior do que o preço do próprio produto, algo que compensaria mais comprar na loja física. Segundo o site Economia SC, 63,9% das pessoas que foram entrevistadas afirmavam que o valor cobrado pelo frete era motivo para o abandono do carrinho de compras, sendo necessário que o fornecedor virtual melhorasse a política de transporte.

Portanto, é essencial que o fornecedor disponibilize descrições abrangentes, visando esclarecer todas as dúvidas do consumidor sobre o produto ou serviço, acompanhadas de imagens e vídeos de alta qualidade, bem como de serviços de chat de atendimento online (Eugênio, 2020). Dessa forma, quanto mais informado e confiante o consumidor se sentir, maiores serão as chances de sucesso nas transações de compra e venda online. Essas informações podem ser facilmente acessadas por meio das mídias sociais, ampliando as opções dos consumidores e aumentando a sensação de segurança ao fazer uma escolha.

3.1 A aplicação da responsabilidade civil nas compras pela internet em sites internacionais

A aplicação da responsabilidade civil nas compras realizadas em sites internacionais pela internet pode representar um desafio devido à natureza transfronteiriça dessas transações. No entanto, há abordagens e instrumentos legais que podem ser considerados nesses casos. Conforme apontado por Ronchi (2019), a determinação da jurisdição competente e das leis aplicáveis desempenha um papel fundamental na aplicação da responsabilidade civil. Em transações internacionais, a tarefa de determinar qual sistema legal deve ser aplicado pode ser complexa. Normalmente, são levados em consideração fatores como o local de residência do consumidor, a sede da empresa vendedora e as disposições estabelecidas nos termos e condições do contrato de compra.

De acordo com Raimundo (2022), muitos países possuem legislações específicas de proteção ao consumidor que se aplicam a compras realizadas pela internet, independentemente de serem em sites internacionais. Essas leis estabelecem direitos e responsabilidades tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. Portanto, os consumidores devem verificar se a legislação de proteção ao consumidor de seu país oferece alguma proteção em casos de compras em sites estrangeiros.

Ao realizar compras em sites internacionais, também é importante considerar o método de pagamento escolhido, conforme ressalta Raimundo (2022). Alguns métodos, como cartões de crédito, podem oferecer proteções adicionais ao consumidor em caso de problemas, como a possibilidade de contestar uma transação ou solicitar um reembolso. É fundamental que os consumidores estejam cientes dos riscos envolvidos em compras em sites internacionais e adotem precauções, como verificar a reputação do site, ler avaliações de outros consumidores e garantir que as informações pessoais sejam fornecidas de forma segura.

3.2 Desafios da proteção ao consumidor no comércio eletrônico

O comércio eletrônico revolucionou a maneira como as pessoas conduzem transações comerciais. As compras online tornaram-se cada vez mais populares, com mais pessoas recorrendo a plataformas de comércio eletrônico para adquirir bens e serviços. No entanto, de acordo com Eugênio (2020), esta tendência crescente também trouxe vários desafios, especialmente na defesa do consumidor. O comércio eletrônico apresentou desafios únicos que as leis tradicionais de proteção do consumidor não abordaram adequadamente.

Outro desafio na proteção do consumidor no comércio eletrônico é a assimetria da informação e as preocupações com a privacidade. Os consumidores muitas vezes não têm acesso a informações completas e precisas sobre produtos e serviços vendidos online. Essa falta de informação pode levar os consumidores a adquirir produtos que não atendem às suas expectativas ou necessidades (Leyser, 2021). Além disso, as violações da privacidade online e o roubo de identidade podem minar a confiança dos consumidores no comércio eletrônico. Os consumidores muitas vezes ficam com recursos legais limitados quando sofrem perdas devido a violações de privacidade online.

Vale destacar que resolução de litígios de consumo no comércio eletrônico apresenta um desafio significativo. Existem opções limitadas para a resolução de litígios, tais como mediação e arbitragem online. Identificar as partes envolvidas nas transações online também pode ser difícil, dificultando a resolução de disputas (Pereira, 2020). Além disso, os mecanismos de resolução de litígios online nem sempre são legalmente reconhecidos ou aplicados, tornando difícil para os consumidores procurar soluções legais.

O comércio eletrônico trouxe desafios únicos em relação à proteção do consumidor, como a falta de um quadro jurídico adequado, assimetria de informações, preocupações com a privacidade e desafios na resolução de litígios. Para abordar essas questões, é crucial o desenvolvimento de novas leis e regulamentos que proporcionem uma proteção adequada aos consumidores no ambiente virtual (Moura, 2023). Além disso, as plataformas online devem tomar medidas para garantir que os consumidores tenham acesso a informações completas e precisas sobre produtos e serviços. Por fim, é essencial a criação de mecanismos eficazes de resolução de litígios online que sejam legalmente reconhecidos e aplicados. Essas medidas são fundamentais para assegurar a confiança e a segurança dos consumidores no comércio eletrônico.

3.3 Fraudes e golpes virtuais

Os desafios relacionados à proteção do consumidor no comércio eletrônico, especificamente em relação a fraudes e golpes virtuais, representam uma questão crítica nesse ambiente. As fraudes e golpes virtuais envolvem uma série de práticas enganosas que visam prejudicar os consumidores e os deixam vulneráveis a perdas financeiras e roubo de informações pessoais. Na opinião abalizada de Gomes (2023), muitos golpistas criam sites falsos que se assemelham a lojas online legítimas, atraindo os consumidores a fornecer informações pessoais, como números de cartão de crédito, sem que saibam. O phishing, por exemplo, envolve o envio de e-mails fraudulentos que se passam por empresas confiáveis para induzir os consumidores a clicar em links maliciosos.

Segundo Procon-SP (2023), a venda de produtos falsificados ou de baixa qualidade é uma preocupação significativa. Os consumidores podem pensar que estão comprando um produto autêntico, mas acabam recebendo uma imitação de qualidade inferior. Em outros casos, alguns vendedores online podem não entregar produtos após o pagamento, podem entregar produtos defeituosos ou diferentes do que foi anunciado, ou podem até mesmo desaparecer após a venda.

De acordo com Brum (2023), o roubo de informações pessoais, como números de cartão de crédito e dados de identificação, é uma ameaça constante. Os golpistas podem usar esses dados para fazer compras não autorizadas ou cometer crimes de identidade. Além das compras, também existem golpes relacionados a investimentos online. Esquemas de pirâmide e investimentos fraudulentos prometem retornos incrivelmente altos, mas acabam sendo fraudes. Em suma, muitos consumidores não estão suficientemente cientes dos riscos e não adotam práticas de segurança online adequadas, tornando-se alvos mais fáceis para golpistas.

Pertinente as lições de Fernandes (2020), para enfrentar esses desafios, é fundamental que os consumidores estejam bem-informados sobre práticas seguras de compras online, como verificar a autenticidade dos sites, não clicar em links suspeitos, usar métodos de pagamento seguros e revisar as avaliações dos vendedores. Além disso, governos e autoridades regulatórias precisam trabalhar em conjunto com as empresas de comércio eletrônico para implementar medidas de segurança mais rigorosas e punir aqueles que se envolvem em atividades fraudulentas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, a relação entre consumidores e fornecedores desempenha um papel fundamental em nossas vidas diárias, e o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é uma

ferramenta crucial para garantir que essa relação seja justa e equilibrada. No entanto, a aplicação do CDC enfrenta desafios significativos, especialmente no contexto do comércio eletrônico.

O CDC estabeleceu uma série de princípios e normas para proteger os direitos dos consumidores, garantindo que eles recebam informações adequadas e claras sobre produtos e serviços. Além disso, definiu quem é considerado consumidor na relação de consumo, abrangendo tanto pessoas físicas quanto jurídicas. No entanto, o advento do comércio eletrônico trouxe desafios únicos. A falta de um quadro jurídico adequado e a natureza transfronteiriça das transações online tornam a aplicação do CDC mais complexa. Além disso, a assimetria da informação, questões de privacidade e a proliferação de fraudes e golpes virtuais representam ameaças aos consumidores online.

Para enfrentar esses desafios, é fundamental que tanto os consumidores quanto os fornecedores estejam cientes de seus direitos e responsabilidades. Os consumidores devem ler atentamente os termos e condições ao fazer compras online e adotar práticas de segurança cibernética. Os fornecedores, por sua vez, devem fornecer informações claras e precisas sobre produtos e serviços, bem como garantir a segurança das transações. Ademais, a colaboração entre países e a harmonização das leis de proteção do consumidor no âmbito internacional são essenciais para abordar questões relacionadas ao comércio eletrônico. A aplicação da responsabilidade civil em transações internacionais requer a determinação da jurisdição competente e a consideração das leis aplicáveis. Em suma, a proteção do consumidor no contexto do comércio eletrônico é um desafio complexo, mas fundamental para garantir uma experiência segura e justa para os consumidores online. A adaptação das leis e práticas de mercado é essencial para acompanhar o rápido avanço da tecnologia e do comércio eletrônico.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Fabricio Bolzan de. **Direito do consumidor esquematizado**. 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

BENJAMIN, Antônio Herman V; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Loscoe. **Manual de Direito do Consumidor**. 9ª edição. São Paulo. Editora Revista de Tribunais 2021.

BORGES, Lígia Cristine Ferreira; BORGES, Luciano. **O crescimento do mercado digital e suas principais vantagens e desvantagens**. Revista Científica Semana Acadêmica. Fortaleza, ano 2018, v. 01, ed. 127, 30 jul. 2018. Disponível em: <https://semanaacademica.org.br/artigo/o-crescimento-do-mercado-digital-e-suas-principais-vantagens-e-desvantagens>. Acesso em: 25 ago. 2023.

BRASIL. [**Código Civil (2002)**]. Brasília, DF: Senado Federal, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm. Acesso em: 25 ago. 2023.

BRASIL. [**Constituição (1988)**]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 ago. 2023

BRASIL. Decreto nº 7.962, de 15 de março de 2013. **Regulamenta a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para dispor sobre a contratação no comércio eletrônico**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7962.htm. Acesso em: 02 ago. 2023.

BRASIL. **Decreto nº 7.962, de 15 de março de 2013**. Regulamenta a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para dispor sobre a contratação no comércio eletrônico. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7962.htm. Acesso em: 02 set. 2023.

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. **Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2023.

BRUM, Raphael Cajazeira. **Golpes mais comuns cometidos por criminosos pela internet e como evitá-los**. Migalha, ago. 2023. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/385992/golpes-mais-comuns-cometidos-por-criminosos-pela-internet>. Acesso em: 14 set. 2023.

CAVALIERI Filho, Sergio. **Programa de direito do consumidor**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

EUGÊNIO, Marcio. **Vantagens e Desvantagens do Comércio Eletrônico: DLojaVirtual**, [s.l], 07 mar. 2020. Disponível em: <https://www.dlojavirtual.com/e-commerce/comercio-eletronico-vantagens-e-desvantagens/>. Acesso em: 10 ago. 2023.

FARIAS, Cristiano Chaves de. **Curso de direito civil: responsabilidade civil**, volume 3. 2. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015.

GOMES, Ariane. **O Que é Phishing? Dicas para Evitar Golpes na Internet**. Hostinger, jul. 2023. Disponível em: <https://www.hostinger.com.br/tutoriais/o-que-e-phishing-e-como-se-proteger-de-golpes-na-internet>. Acesso em: 14 set. 2023.

GONÇALVES, Victor Hugo Pereira. **Marco civil da internet comentado**. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

GOVERNO DIGITAL. **Do Eletrônico ao Digital**. Gov. ago. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/estrategia-de-governanca-digital/do-eletronico-ao-digital>. Acesso em: 20 ago. 2023.

GRINOVER, Ada Pellegrini. **Código Brasileiro de Defesa do Consumidor**: comentado pelos autores do anteprojeto: direito material e processo coletivo: volume único. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

LEYSER, Maria Fátima Vaquero Ramalho. **O comércio eletrônico e o Código de Defesa do Consumidor**. Conjur, mai. 2021. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-mai-24/mp-debate-comercio-eletronico-codigo-defesa-consumidor>. Acesso em: 14 set. 2023.

MARTINS, Guilherme Magalhães. **Direito do consumidor na sociedade da informação**. São Paulo. Editora Foco, 2022.

MARTINS, Humberto. **O dever de informar e o direito à informação** (I — a perspectiva do Direito do Consumidor). Conjur, fev. 2020. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-fev-19/dever-informar-direito-informacao-parte>. Acesso em: 14 ago. 2023.

MOURA, Donizete de. **A proteção do Consumidor no Âmbito do Comércio Eletrônico**. Jusbrasil, mai. 2013. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-protecao-do-consumidor-no-ambito-do-comercio-eletronico/1742765896>. Acesso em: 14 set. 2023.

NUNES, Rizzatto. **Curso de direito do consumidor**. 12. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

O IMPACTO do frete na decisão de compra no e-commerce. **Revista Digital Economia SC**, Santa Catarina, 26 mar. 2021. Disponível em: <https://economiasc.com/2021/03/26/o-impacto-do-frete-na-decisao-de-compra-no-e-commerce/>. Acesso em: 20 ago. 2023.

PEREIRA, Brenda Arantes Miranda. **Meios alternativos de resolução de conflitos**. Direito do futuro, nov. 2020. Disponível em: <https://direitodofuturo.uff.br/2020/11/17/meios-alternativos-de-resolucao-de-conflitos/>. Acesso em: 14 set. 2023.

PROCON-SP. **Produtos falsificados: pesquisa sobre percepção do consumidor**. Procon, ago. 2023. Disponível em: <https://www.procon.sp.gov.br/produtos-falsificados-pesquisa-sobre-percepcao-do-consumidor/>. Acesso em: 14 set. 2023.

RAIMUNDO, Raquel Lima. **Direito do consumidor nas compras pela internet, 2022**. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/29731/1/DIREITO%20DO%20CONSUMIDOR%20NAS%20COMPRAS%20PELA%20INTERNET%20%281%29.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2023.

RONCHI, Marina de Campos Sanz. **Escolha das leis aplicáveis nos contratos plurilocalizados: direito brasileiro e fontes internacionais**. São Paulo, 2019. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-30072020-145234/publico/9740725_Dissertacao_Original.pdf. Acesso em: jul. 2023.

SCHWARTZ, Fabio. **Manual de Direito do Consumidor**. Rio de Janeiro. Editora Processo, 2020.

SILVA, Fernanda Aires da. **Aplicação do direito do consumidor brasileiro aos danos oriundos de compras pela internet em sites internacionais**. 19 out 2022. Disponível em: <https://conteudojuridico.com.br/consulta/artigos/59602/aplicao-do-direito-do-consumidor-brasileiro-aos-danos-oriundos-de-compras-pela-internet-em-sites-internacionais>. Acesso em: 23 abr. 2023.

SILVA, João Gabriel Ribeiro Pereira. Coleção carreiras jurídicas. **DIREITO DO CONSUMIDOR**. Organizado por CP Iuris ISBN 978-85-5805-033-3. 1ª edição Brasília, CP Iuris. 2020

SILVA, W. M. **Marketing digital, e-commerce e pandemia: uma revisão narrativa do panorama brasileiro**. 2020. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Universidade Estadual da Paraíba, Patos, 2020. Disponível em: <https://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/22919>. . Acesso em: 20 ago. 2023.

SOUSA, Rainer Gonçalves. **"História do Comércio"**; Brasil Escola. Mar., 2023. Disponível em: <https://brasile scola.uol.com.br/historia/historia-do-comercio.htm>. Acesso em: 20 Mar. 2023.

TARTUCE, Flávio. **Manual de Direito do Consumidor: direito material e processual**, volume único. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense; Método, 2021.

TARTUCE, Flávio. **Manual de responsabilidade civil: volume único**. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018.

TEPEDINO, Gustavo. **Fundamentos do direito civil: responsabilidade civil**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. **Direitos do Consumidor**. 9. Ed. rev., e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

TJDFT-Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **Direito ao arrependimento de compra. Ago. 2014**. Disponível: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicao-semanal/direito-ao-arrependimento-de-compra>. Acesso em: 20 mar. 2023.

TJDFT-Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **Compras contestadas. 2022**. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicao-semanal/compras-contestadas>. Acesso em: 20 mar. 2023.

VENOSA, Silvio de Salvo. **Direito Civil: Obrigações e Responsabilidade Civil**. 17. Ed. São Paulo: Atlas, 2017.

VILELA, Luiza. **E-commerce: o setor que cresceu 75% em meio à pandemia.** Consumidor moderno, fev. 2021. Disponível: <https://www.consumidormoderno.com.br/2021/02/19/e-commerce-setor-cresceu-75-crise-coronavirus/>. Acesso em: 02 ago. 2023.